

Integrácia círoku sudanense do silvopastierskych systémov: krmivo odolné voči zmene klímy pre horskú krajinu

www.af4eu.eu

Pestovanie círoku v regióne Terra Fria Transmontana

Silvopastierske systémy v horských stredomorských oblastiach, ako je Terra Fria Transmontana, sú čoraz zraniteľnejšie voči zmene klímy kvôli ich silnej závislosti od pôvodných pasienkov. Nepravidelné zrážky a dlhotrvajúce letné suchá ohrozujú dostupnosť aj nutričnú kvalitu týchto pasienkov. V tejto súvislosti integrácia odolných plodín, ako je sudánska tráva (*Sorghum sudanense*), ponúka strategický prostriedok na zvýšenie prispôsobivosti a dlhodobej udržateľnosti lesníckychpastierskych systémov.

Určenie priaznivého času na siatie je veľmi citlivým aspektom tejto plodiny, pretože klíčenie semien môže byť ovplyvnené chladnými alebo suchými podmienkami po zasiatí. Z tohto dôvodu sa odporúča siatie vykonávať na jar, od apríla, s teplotou vzduchu nad 10 ° C a s určitou predvídateľnosťou, že poveternostné podmienky v nasledujúcich dňoch nebudú nepriaznivé (nadmerné chladné). Pri skoršom výseve je vhodné zasiať plytšie (teplejšia pôda) a pri neskoršom výseve zasiať o niečo hlbšie (vlhkejšia plocha), v priemere do hĺbky 2 až 3 cm. Výsev by sa mal vykonávať, keď je pôda vlhká, ale dostatočne odvodnená a odporúčaná dávka osiva je 20 - 30 kg/ha. Po zasiatí je tiež vhodné prejsť valčekom po pôde, aby ste zabezpečili lepší kontakt so semenami, vyrovnali zem a zakopali kamene. Je to veľmi chutná rastlina pre zvieratá, má vysokú schopnosť opätovného rastu a nízka hladina kyseliny kyanovodíkovej umožňuje jej pastvu v mladších štádiách rastliny. Sudánska tráva, ak sa pasie priamo, sa musí často pásť, aby sa zabránilo vreteneniu, a prvé použitie je, keď rastliny dosiahnu 40 cm. S prvými dažďami a rosami rastliny rozkvitli, čo umožnilo predĺženie obdobia pastvy, pričom opätovný rast sa zastaví až vtedy, keď teploty začnú klesať s blížiacou sa / príchodom jesene.

João Paulo Castro(1); Ana Carolina Fariás(2); Eduardo Sousa(2); José Castro(2); Marina Castro(1)

(1) CIMO, LA SusTEC, Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

(2) Instituto Politécnico de Bragança, Campus de Santa Apolónia, 5300-253 Bragança, Portugal

Funded by
the European Union

Tento projekt získal financovanie z programu výskumu a inovácií HORIZON EUROPE Európskej únie na základe grantovej dohody č. GA 101086563. Vyjadrené názory a stanoviská sú výlučne názormi autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej únie. Európska únia ani poskytujúci orgán nenesú za ne zodpovednosť.